

ТЮРКИЗМЫ И ЭКЗОТИЗМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. ЯНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988523>

Назарова Шахноза Эркиновна

магистр бухду

s.e.nazarova@buxdu.uz

Аннотация.

Василий Григорьевич Ян (Янчевецкий) (1874-1954) - советский писатель. В молодости автор очень любил путешествовать, объехал почти всю Россию. Затем поступил на должность чиновника канцелярии в Туркмении. Должность предполагала различные экспедиции, поездки в Бухару, Северную Персию, Самарканд, он пересек Каракумы, побывал на Каспии – всё это дало будущему писателю пищу для романа «Чингисхан». Он буквально «заболел» Азией, мог свободно общаться с туземцами. Тема Чингисхана – это одна из вождельных тем Яна, к которой он смог подойти только к 1930-м гг. Он изучил множество источников и в 1937 г. вышел роман «Чингисхан». Этот роман описывает события XIII века. 1220 г., вторжение войск Чингисхана в Среднюю Азию, падение Хорезмийского царства, взятие крупнейших по тому времени городов: Отрара, Гурганджа, Бухары, Самарканда. В произведении «Чингисхан» используется большое количество топонимов, анализу которых и посвящена данная статья.

Согласно определению в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой, топонимы – это «совокупность географических названий какой-либо местности» [Ахманова, с. 477]. В Большом энциклопедическом словаре под редакцией В.Н. Ярцевой находим следующие виды топонимов: «ойконимы - названия населенных пунктов, гидронимы - названия водных объектов, оронимы - названия особенностей рельефа» [Ярцева, с. 515-516].

В романе В. Яна встречается большое количество различных наименований, являющихся топонимическими объектами. К сожалению, мы не обнаружили сведений в этимологических словарях на все топонимические наименования, следовательно, не можем утверждать, что по происхождению все они являются тюркскими. В данном параграфе будет рассмотрена лексико-семантическая группа топонимов, в которую входят следующие подгруппы: ойконимы (названия городов, поселений, крепостей), гидронимы

(реки, моря, озера и другие водные объекты) и оронимы (названия гор, хребтов, возвышенностей). Названия государств, местностей составят четвертую подгруппу 'названия государств и местностей', а наименования областей, пустынь и других объектов, которые не вошли в вышеуказанные группы, будут собраны в подгруппу под общим названием «другие топонимы».

Как уже было сказано, ойконимы (от греч. *oikos* - дом, жилище) - это названия населенных пунктов (по словарю В.Н. Ярцевой). Действие романа В. Яна «Чингисхан» происходит на обширнейших территориях средней Азии, поэтому мы встречаем множество наименований населённых пунктов.

В данной подгруппе будут рассмотрены «города» и «крепости».

1. Амоль

Шах Мухаммед прибыл в округ Диануй и скрытно остановился около города Амоля [1, с. 216].

Историческая справка: город Амоль считается одним из древних городов Ирана. Город Амоль в эпоху Сасанидов был столицей Табаристана. Ныне город на севере Ирана в провинции Мазендеран [БЭС, дата обращения: 21.04.2014].

В тексте отмечено единичное употребление данного топонима.

2. Астрабад

Высокий, худой, костлявый раб, с седыми космами, был схвачен татарами в пути около Астрабада [1, с. 291].

Историко-этимологическая справка: город на севере Ирана. Нынешнее название - Горган. Первый элемент названия сопоставим с др.- тюрк, *ас* - ра, санскр. *аста*, перс, *астар* 'низ, нижний', *абад*, 'город', т. е. название означало 'город в низком месте' [ГНМ, с. 121].

В тексте романа встречается 5 раз, в том числе в качестве прилагательного - Астрабадский (2 раза).

3. Багдад

Мухаммед собрал большое войско. Развернув зеленое знамя пророка, он направился через Иран на Багдад, столицу арабских халифов [1, с. 121].

Историко-этимологическая справка: нынешняя столица Ирака. Название Багдад предположительно иран. 'богом данный'. После прихода в Месопотамию арабов, в 762 г. халиф Абу Джафар эль-Мансур строит возле Багдада новую столицу государства. Поскольку заложенный им город в плане имел форму круга, его называли Мадина-эль-Мудаввара - 'город-круг', а по завершении строительства Мансур дал столице название Мадина-эс-Салам -

'город мира'. Однако закрепилось в употреблении и дошло до нашего времени доараб. название Багдад [ГНМ, с.50].

В тексте употребляется 25 раз, из них 10 в качестве прилагательного – багдадский.

4. Бар-Халыгкент

Опасаясь, нет ли еще на реке более сильных преград, Тимур-Мелик, заметив близ Бар-Халыгкента ...[1, с. 183].

Данный топоним встречается в романе один раз, в словарях и интернет-источниках не упоминается.

5. Басра

Родом же я из маленького селения близ Басры [1, с. 48].

Историко-этимологическая справка: город в Ираке. Основан в 637 г. как опорный пункт арабов в только что завоеванной Месопотамии. Название от араб, басра 'мягкий белый камень' могло быть дано по материалу построек, но допускается также перенос названия другого селения [ГНМ, с.57].

В тексте встречается один раз.

6. Биляр

Так и меня и сестренку князь продал купцам болгарским, те отвезли в свой торговый город Биляр, на реке Каме...[1, с. 53].

Историческая справка: средневековый город (10-13 вв.), в 12 - нач. 13 вв. столица Болгарии Волжско-Камской. Остатки близ с. Билярск в Татарии [БЭС, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте встречается один раз.

7. Булгар

Вчера вечером из Булгара прибыл большой караван...[1, с. 60].

Историческая справка: столица Волжско-Камской Болгарии была основана в 10 веке и разрушена в 1361 году золотоордынским ханом Булак-Тимуром [ЭТКиМ, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте встречается один раз.

8. Буст

Прибыв в Буст, Джелаль эд-Дин имел уже значительный отряд...[1, с. 233].

Данный топоним встречается в романе один раз, в словарях и интернет-источниках не упоминается.

9. Бухара

Пойдем вместе отсюда в «благородную Бухару» [1, с. 72].

Историко-этимологическая справка: город в Узбекистане. Впервые название Бухара упоминается в письменном источнике 830 г. Академик В.В. Бартольд связывал это название с санскр. вихара - 'буддийский монастырь'. Но в сравнительно недавно обнаруженных согд. документах VIII в. название зафиксировано в форме Пухар, которая, как считают, не могла образоваться из санскр. вихара. А. Мухаммаджанов полагает, что исходным было согд. Бугоро - 'божья красота', что, по его мнению, соответствует древним описаниям природы края [ГНМ, с. 85].

В тексте употребляется 91 раз, из них 17 в качестве прилагательного - бухарский.

10. Газна

Мы отступим за хребты Гиндукуша и пойдем дальше к Газне [1, с. 165].

Историческая справка: город на юго-востоке Афганистана. Впервые упоминается в VII в. В X-XI вв. столица государства Газневидов, крупный торговый и культурный центр на Среднем Востоке [ПХЭ, Т.1, с. 152].

В тексте встречается 5 раз.

11. Гургандж

Сейчас я направляюсь в Гургандж...[1, с. 34].

Историческая справка: Ургенч древний (Гурганч, Гургандж, Джурджания), столица феодального Хорезма. Время возникновения У. не установлено. Первые упоминания в письменных источниках относятся к 10 в. В конце 10 в. стал столицей объединённого Хорезмского государства. В 1221 город был взят и разрушен монголами. В 1224 вошёл во владения Джучи и вскоре восстановлен. С середины 13 в. в составе Золотой Орды, сохранил значение торгово-ремесленного и административного центра. В середине 14 в. Хорезм освободился от власти Золотой Орды, а У. снова стал его столицей. В 1388 был уничтожен Тимуром. В 1391 частично восстановлен, но значительного развития не получил. В 17 в. прекратил существование [БСЭ, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте встречается 91 раз, среди них 3 прилагательных - гурганджский и одно наречие - по-гурганджски.

12. Дабусие

Не делая на этот раз особых притеснений тем, кто ему покорился, каган оставил отряды для осады городов Серипуль и Дабусие...[1, с. 207].

Данный топоним встречается в романе один раз, в словарях и интернет-источниках не упоминается.

13. Дженд

Старшему сыну Джучи он приказал взять города Дженд и Енгикент [1, с. 181]

Историческая справка: находим в статье энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона о Туркестане упоминание о строительстве турками данных городов (Дженда и Енгикента) [ЭСБиЕ, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте использовано 2 раза.

14. Енгикент

См. п. 13 (Дженд). В тексте использовано 1 раз.

15. Зенджан, Хар, Симнан, Кум

Этот передовой отряд войск чингисхановых прошел по Северному Ирану, разгромив города: Хар, Симнан, Кум, Зенджан и другие [1, с. 286].

Историческая справка: Зенджан - город на северо-западе Ирана, административный центр остана Зенджан [БЭС, дата обращения: 6.06.2014].

Города: Хар, Симнан, Кум в словарях и интернет - источниках не упоминаются.

В тексте встречается 2 раза.

16. Кандагар

Здесь он соединился с отрядом Амин-ал-Мулька, прогнал отряд монголов, осаждавших Кандагар...[1, с. 233].

Историко-этимологическая справка: город на юге Афганистана. В античное время город называли Arachosia, в ср.- век. перс. Zamin-davar. Название Кандагар предположительно было перенесено в V в. из долины Кабула, где тогда находилось княжество Candhara, араб. Kandahar. Распространена также легенда,

что город основал Александр Македонский и назвал его по своему имени Александрия, в араб, форме Iskandar, от нее совр. Кандагар [ГНМ, с.186].

В тексте использовано 1 раз.

17. Казвин

Упорную битву монголы выдержали в Казвине...[1, с. 286].

Историческая справка: город на северо-западе Ирана. Древний город, так как имеются мечети XII век [БЭС, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте встречается 3 раза.

18. Келиф

Выехав из Бухары, хорезм-шах Мухаммед внезапно повернул коня и направил его не по большой дороге на Самарканд, а на юг, в сторону Келифа [1, с. 177].

Историческая справка: городок в южной части Бухарского ханства, на правом берегу Амударьи, на выс. 750 фт. над уровн. моря [ЭСБиЕ, дата обращения: 6.06.2014].

Описание дано в словаре начала XX века, возможно, что этот город уже не существует.

В тексте встречается 9 раз.

19. Мекка

Друг прошел со мной вместе в славный город Багдад, в священную обитель молящихся – Мекку [1, с. 76].

Историко-этимологическая справка: на древнесемитском языке - дом. Город, расположенный в исторической области Хиджаз, на территории Аравийского полуострова. В Мекке находится первый в истории человечества храм (дом) Кааба, предназначенный для поклонения единому Богу [ИЭС, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте встречается 4 раза.

20. Мерв

Теперь я их отсылаю в Мерв... [1, с. 36].

Историческая справка: древний город в Средней Азии, на реке Мургаб (близ современного города Байрам-Али в Туркмении). Возник в середине 1-го тысячелетия до нашей эры. Расцвет в 2 - 3 вв. и 11 - 12 вв. (столица государства Великих Сельджуков). В 1222 разрушен монголо-татарами. В середине 13 - 14 вв. возродился; в 1510 - 24 и 1601 - 1747 находился под властью персов. К 19 в. окончательно пришел в упадок [СЭ, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте встречается 4 раза.

21. Неса

Моя юрта на один переход в стороне от большой караванной дороги к городу Несе... [1, с. 35].

По комментарию В. Яна «Неса (Ниса) – когда-то сильная древняя крепость близ нынешнего Ашхабада, потом разрушенная монголами и засыпанная песками. Её развалины были открыты советскими учеными в 1931 году [1, с. 35].

Данный топоним встречается в романе один раз.

22. Несса

В несколько дней маленький отряд прошел тяжелый путь, на котором караваны делают шестнадцать ночлегов, и достиг города Нессы [1, с. 232].

В тексте встречается 3 раза, в словарях и интернет-источниках не упоминается.

Мы можем предположить, что Неса и Несса один и тот же город, который имеет фонетические различия.

23. Нишапур

Все всадники спешно пересели на свежих монгольских коней и горными тропами направились на юг, к городу Нишапуру [1, с. 233].

Историческая справка: город на северо-востоке Ирана. Основан в середине III в. В IX-XII вв. - один из важнейших экономических и культурных центров на Среднем Востоке [ПХЭ, Т.1, с. 65].

В тексте упоминается 6 раз.

24. Отрар

Эти люди родом из трех больших городов, Гурганджа, Бухары и Отрара... [1, с. 122]

Историческая справка: древний город в Ср. Азии, в среднем течении Сырдарьи. Известен с 1 в. до н. э. Центр торговли с кочевниками. В 16 в. город запустел [БЭС, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте упоминается 20 раз, в том числе 1 прилагательное - отрарский.

25. Перван

С этим войском в шестьдесят тысяч пеших и конных бойцов Джелаль эд-Дин выступил навстречу монголам и расположился лагерем у города Первана, на истоке речки Лугар, впадающей в Кабул [1, с. 233].

Данный топоним встречается в романе 4 раза, в словарях и интернет-источниках не упоминается.

26. Самарканд

Плохие вести из Самарканда [1, с. 91].

Историко-этимологическая справка: город в Узбекистане. Упоминается у др.- греч. авторов (Птолемей, Страбон) как столица Согдианы Мараканда. Гератский ученый историк и географ Хафиз Абру (XV в.) объяснял название города как Шамарканд - 'селение Шамара' или Самизканд 'большое селение'. Совр. этимологи, признавая во второй части названия канд 'селение, город', первую часть объясняют из иран. *asmeta* 'камень' [ГНМ, с. 364].

Топоним употребляется в тексте 65 раз, в том числе 2 раза в качестве прилагательного - самаркандский.

27. Серипуль

Не делая на этот раз особых притеснений тем, кто ему покорился, каган оставил отряды для осады городов Серипуль и Дабусие... [1, с. 207].

Данный топоним встречается в романе один раз, в словарях и интернет-источниках не упоминается.

28. Тавриз

Большой богатый город Тавриз выслал им ценные дары, и монголы, согласившись на мир, прошли мимо, не тронув города [1, с. 286].

Историческая справка: город на северо-западе Ирана, административный центр провинции Восточный Азербайджан. Главный город Азербейджанской провинции Персии и резиденция персидского наследника престола (валиада), наместника Азербайджана. По сведениям армянских летописцев, Т. основан в 253 году по Р. Хр. армянским царем Хозроем I. Во время владычества монголов в Персии Т. в течение двух с половиною столетий (с середины XIII до начала XVI века) служил столицей Персии [ЭСБЕ, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте упоминается 2 раза.

29. Тус, Заву, Рей

Татары примчались в Нишапур, по пути разграбив Тус, Заву, Рей... [1, с. 215].

Данные топонимы упоминаются в тексте романа в контексте данного предложения один раз. В словаре находим информацию только по городу Рею.

Историческая справка: Рей (в древности Рага), город в Иране, в 8 км к юго-востоку от Тегерана. Возник на месте энеолитического поселения. В X в. - один из крупнейших городов Ирана. Разрушен монголами в 1220 [ПХЭ, с.161].

30. Хамадан

В равнине Даулетабад, в окрестностях Хамадана... [1, с. 215].

Историческая справка: Экбатана, город на западе Ирана. Известен с XI в. до н.э. В VII-VI вв. до н.э. - столица Мидии. В 1220 г. разграблен монголами [ССГН, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте встречается дважды.

31. Ходжент

Назначаю тебя начальником войск города Ходжента [1, с. 166].

Историко-этимологическая справка: город в Таджикистане. Возник в VI в. до н. э., когда персидские завоеватели, предводительствуемые царем Киrom, основали здесь крепость, которую древние греки называли Кирополь ('город Кира') или Кирэсхата (эсхата греч. 'крайний, последний'). В IV в. до н. э. она была захвачена войсками Александра Македонского, после чего стала называться Александрия Эсхата - 'крайняя Александрия', т. е. самая дальняя из ряда городов Александрия, названных в честь этого полководца. С VII в. город выступает под названием Худжанд, в русск. употреблении Ходжент.

Этимология названия неизвестна, существующие толкования: 'красота мира', 'невеста мира' или 'город хороших людей' неубедительны [ГНМ, с. 450].

В тексте встречается 7 раз.

32. Шахристан

Пройдя массивные ворота второй стены, отделявшей пригороды от внутреннего города – Шахристана... [1, с. 175].

Историко-этимологическая справка: Шахристан (от иранского шахр - город и стан - место), территория раннефеодального города в Средней Азии [АС, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте используется 2 раза.

В тексте романа встречается одно слово, называющее крепость – Балх.

Монгольский отряд, осаждавший крепость Балх... [1, с. 235].

Историческая справка: один из старейших городов мира, находится на севере Афганистана в провинции Балх. Стоит на р.Балх, на равнине с высотами местности 370 м, удален на 21 км от г.Мазари-Шариф. В 328 до н.э. городом овладел Александр Македонский. В начале 8 в. его захватили арабы. В дальнейшем город богател под властью местных династий и заслужил у арабских географов название Умм аль-билад («Мать городов»). В 1220 был разрушен Чингисханом и почти столетие лежал в руинах [Кругосвет, дата обращения: 6.06.2014].

В тексте употребляется 4 раза.

Таким образом, первая подгруппа, включающая в себя названия городов и крепостей насчитывает 33 наименования ойконимов. Среди них выявлено 2 самых употребительных топонима – Бухара и Гургандж (91 употребление), на треть меньше – Отрар (65 употреблений), почти в четыре раза меньше самых употребительных ойконимов встречается город Багдад (25 употреблений). 14 населенных пунктов употребляются от 2 до 10 раз. Единичное употребление отмечено у 15 ойконимов. Тюркизмов не встретилось, названий иранского происхождения четыре: Астрабад, Багдад, Самарканд, Шахристан, семитского три: Басра, Кандагар, Мекка, одно на санскрите – Бухара. 27 наименований не имеют этимологии в словарях, у одного ойконима (Ходжент) существующие толкования неубедительны. Этимология топонима Балх не выявлена. На настоящий момент продолжают свое существование следующие ойконимы (15 городов): Амоль, Астрабад, Багдад, Басра, Бухара, Газна, Кандагар, Казвин, Мекка, Мерв (возможно существует), Нишапур, Самарканд, Тавриз, Ходжент, Зенджан. Прекратили свое существование 9 городов, таких как: Биляр, Булгар, Гургандж, Несе, Несса, Отрар, Рей,

Хамадан, Шахристан. О существовании следующих городов нет информации: Бар-Халыгкент, Буст, Дабусие, Дженд, Енгикент, Келиф, Перван, Серипуль, Тус, Заву, Хар, Симнан, Кум. Так как об этих городах ничего не известно, мы можем предположить, что они настолько малоизвестны или не имели какого-либо значения для истории и государства, что не упоминаются в письменных источниках, либо В. Ян их выдумал. Также их отсутствие в источниках можно объяснить несовпадением названия (на языке-источнике и в русском языке), фонетическими различиями (В. Ян мог воспринять название по-своему и так воспроизвести его в романе, хотя ученые называют ойконим по-другому).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ян В.Г. Чингисхан; Батый: романы / Василий Ян, [вступ. ст. В. Боковой]. -М.: Эксмо, 2009. - 832 с. [1]
2. Бандалетов В.Д. Русская ономастика: учебное пособие для студентов пед. ин-тов / В.Д. Бандалетов. - М.: Просвещение, 1983. - 224 с. [Бандалетов, 1983]
3. Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков / Н.А. Баскаков. - М.: «Высшая школа», 1969. - 283 с. [Баскаков, 1969]
4. Баскаков Н.А. К вопросу о классификации тюркских языков / Н.А. Баскаков // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. - М., 1952. - Т. 11. - Вып. 2. - С. 121-134. [Баскаков, 1952] Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63) Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22230>
5. Urayeva D., Nazarova G. COMPARATIVE ANALYSIS OF MYTHOLOGICAL NAMES AND MYTHOLOGISMS IN THE ENGLISH AND UZBEK LITERATURE //Philology Matters. - 2021. - Т. 2021. - №. 1. - С. 3-21.
6. Воронкова И.С. О понятиях «экзотизмы» и «варваризмы» [Электронный ресурс] / И.С. Воронкова // Вестник ВГУ. Серия: лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2006. - №2. -URL: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/lingvo/2006/02/2006-02-12.pdf> (дата обращения: 25.04.2014). [Воронкова, 2006]
7. Гаджиева Н.З. Тюркские языки / Н.З. Гаджиева // Языки мира: Тюркские языки; отв. ред. Э.Р. Текишев; Институт языкознания РАН. - М.: Индрик, 1997. - 544 с. [Гаджиева, 1997].